

ЗОЛОТАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В КАРБОНАТНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЮЖНОГО СКЛОНА ГОР КАРАТЮБЕ (НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА «АЯКЧИ»)

Хамроев Ж.З.

Гафурбеков А.А.Каримова Г.Г.

Дусмаматов С.А.

ГУ «Институт минеральных ресурсов» Университет геологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409541>

Введение. Участок Аякчи расположен на южных склонах гор Каратюбе на левом борту руч. Капканагач, в 1 км. к северо-востоку от посёлка Капканагач.

Участок предстает интерес, как нетрадиционный тип золотого оруденения золото – аргиллизитовой рудной формации в карбонатных брекчиях. На современном уровне эрозионного среза участка золотое оруденение может квалифицироваться как кальцит киноварь-золоторудная формация.

Площадь участка Аякчи сложена отложениями нижнего девона (D₁md- мадмонская свита) представленные известняками, доломитовыми известняками, доломитами а также известняками, мраморами прослоями кремнистых пород среднего девона D₂ hzr (хазратдавутская свита) (Рис.1).

Рис 1. Обзорная геологическая карта гор Каратюбе (Р.Х. Миркамалов, Ф.К. Диваев и др. 2023г.). 1 – Участок работ Аякчи; 2. Зирабулак-Зиаэтдинский габбро-гипербазитовый комплекс; 3.Аткамарский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс; 4. Каратюбе-зирабулакский гранодиорит-адамеллитовый комплекс; 5. Кетменчинский комплекс биотитовых двуслюдяных гранитов; 6. Гурмакский габбро-адамеллитовый комплекс.

Главной дизъюнктивной структурной на участке является зона полого-падающего разлома надвигового характера суб широтного простирания в западном направлении переходящая в северно-западное простирание, мощностью 250-300м. Эта структура является субсогласной простиранию известняков и представляет собой серию субпараллельных разрывных нарушений с оперящими различно ориентированными трещинами.

Вмещающее золотое оруденение участка Аякчи известняки и доломиты (хазретдаутская свита) претерпели существенные изменения, связанные с воздействием эндогенных и экзогенных процессов. Максимальная интенсивность изменений в известняках наблюдается в зонах брекчирования, где проявлено окарцевание и аргиллитизация пород, вероятно связанная с пологими надвигами. Известняки в этих зонах подвержены воздействию термальных растворов.

По результатам проведенных работ, на участке Аякчи впервые выделены две зоны метасоматических измененных пород: (окремнение, брекчирование, участками аргиллитизация, интенсивное ожелезнение).

Первая Северная зона расположена на северо-западной части участка мощность зоны 15-20м и по простиранию прослежена более 300м. В восточном и западном направлениях зона перекрыта наносами. В пределах зоны в полосчатых известняках наблюдается послойное окремнение, подробленность и брекчированность пород, по трещинам породы интенсивно ожелезнены. Наблюдается участки с проявлениям аргиллитизации и кальцитизации.

В этой зоне спектральным анализом установлено: V-0,001-0,003%; Co-0,00015-0,0003%; As до 0,1%; Ni-0,0015-0,003%. Золотоспектральным анализом установлено содержание Au от 0,005 г/т до 0,02 г/т.

Г.А. Абражеев в 1965г. проводя поисковые работы пробах-протолочках в тяжелой фракции установил: Hg-5-25%, Au от 10 до 45 знаков.

Вторая Южная зона мощностью 30-40м. прослежена более 100м. В пределах зоны известняки хазратдпвутской свиты смяты, гофрированы, послойно окремнены, кальцитизированы, раздроблены, брекчированы, по трещинам наблюдается неравномерное проявление процесса ожелезнения. Зона состоит из серии мелких зон подверженных наиболее интенсивному изменению пород, мощностью от 0,5-1,5м до 3-5м и протяженностью более 10м.

В южной зоне спектральным анализом установлено: V- от 0,005- до 0,015%, As-0,01-0,015%; Pb-0,002-0,02; Zn-0,006-0,01%; Sb-0,002-0,01%, содержание золота по данным золотоспектрального анализа составило от 0,03-0,07г/т до 0,1-0,2г/т при шаге опробования от 1-5м до 10-20м.

В пробе – протолочке таяжелой фракции установлено: барит, апатит-5%, турмалин-частые знаки, пирит-50%, арсенопирит-15%, молибденит, касситерит единичные знаки, в электро-магнитной фракции: пирит-5%, сростки пирит, арсенопирит-5%, окисленный пирит-70%, гидроокислы железа-5%, гематит единичные знаки, в магнитной фракции магнетит до-10%. Содержание ртути в количестве 5-25%, золото в количестве 10-45 знаков (содержание в линейно-точечных пробах – Au 0,01-0,07 до 0,1-0,2г/т, сурьмы до 0,01% характерен для верхней части рудной колонны.

По сумме рудоконтролирующих факторов, поисковых признаков а также с учетом результатов аналитических исследований в Северном направлении, на глубине 100-150 метров от дневной поверхности, можно ожидать промышленные сечения золотого оруденения.

Заключение

Таким образом на участке Аякчи выделены две зоны с окремнением кальцитизацией, дробления карбонатных пород с нетрадиционным типам золотого оруденения.

Оруденение контролируется субпараллельными внутри формационными срывами. Наиболее интенсивная минерализация тяготеет к локальным узлам пересечения широтных и меридиональных разломов.

Зоны с нетрадиционным типом золотого оруденения в карбонатных на современном уровне эрозионного среза может квалифицироваться как кальцит-киноварь-золоторудная.

References:

1. Миркамалов Р.Х., Диваев Ф.К., Чирикин В.В. ва б., Ўзбекистон Республикасининг 1:500 000 миқёсли геологик харитаси / “МРИ” ДМ, Тошкент, 2023. – 79-88 б.
2. Цой В.Д., Королева И.В., Мундузова М.А., Захидов А.Р. Нетрадиционный опакарбонатный тип золотого оруденения Узбекистана. – Тошкент: ГП «НИИМР» 2011. – 174 с.

